

Juridical Horizons Review

© JURIDICAL HORIZONS REVIEW

Nº 1 – (2025)

pp. 01-24 - ISSNe 3101-3961

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

Men's rights in the context of gender-based violence: Perspectives and challenges

Carolina Santana Minaya¹

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen: En este trabajo de investigación se reflexiona sobre la violencia de género desde una perspectiva crítica y jurídica, centrándose en cómo afecta a los derechos de los hombres cuando se ven involucrados en este tipo de casos. Se reconocen en el trabajo los avances logrados por la Ley Orgánica 1/2004 en la protección de las mujeres, pero también considera que hay desequilibrios legales que pueden comprometer principios fundamentales como la igualdad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Durante el trabajo se comprueba que a veces se adoptan medidas cautelares sin una base probatoria sólida, lo cual puede tener consecuencias graves para los acusados, sobre todo si son inocentes. También, se observa la falta de recursos específicos para hombres que sufren violencia en sus relaciones y las dificultades que enfrentan para ser reconocidos como víctimas debido a prejuicios sociales.

Palabras clave: Derechos, desequilibrios, igualdad, presunción de inocencia, violencia de género.

Abstract: This research paper reflects on gender-based violence from a critical and legal perspective, focusing on how it affects men's rights when they are involved in such cases. The study acknowledges the progress made through Spain's Organic Law 1/2004 in protecting women, but it also argues that certain legal imbalances may compromise fundamental principles such as equality, the presumption of innocence, and the right to a fair defense. Throughout the work, it is observed that precautionary measures are sometimes imposed without solid evidentiary support, which can lead to serious consequences for the accused, especially if they are ultimately proven innocent. The

¹ Graduada en Derecho y estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía y Procura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Email: carolinasm20@gmail.com

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

research also highlights the lack of specific support resources for men who suffer violence in their relationships and the challenges they face in being recognized as victims due to social biases.

Keywords: Equality, gender-based violence, imbalances, presumption of innocence, rights.

INTRODUCCIÓN

La violencia de género es uno de los problemas sociales y jurídicos más complejos y debatidos de hoy en día. En los últimos años, la sociedad ha hecho más visible y ha tomado medidas legales para enfrentar esta violencia, buscando proteger a las mujeres que han sido las más afectadas. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue un paso muy importante en esta lucha porque creó leyes que se enfocan en prevenir, proteger y castigar esta violencia.

Sin embargo, este modelo legal también ha provocado un debate que, aunque muchas veces no se habla mucho, es importante tratar desde el punto de vista de la ley. Se cuestiona si esta forma de proteger realmente cuida a todas las personas por igual, sin importar su género. Algunas personas piensan que, al enfocarse solo en proteger a las mujeres, la ley podría dejar desprotegidos a los hombres, tanto cuando los acusan injustamente como cuando ellos también sufren violencia en la pareja.

El objetivo de este trabajo es ver si los derechos de los hombres están bien protegidos cuando están involucrados en casos de violencia de género. Para hacerlo, se explica primero qué dicen los derechos humanos y la igualdad ante la ley, luego se revisa la legislación que existe y cómo se aplica, y también se estudian casos importantes que muestran posibles problemas con los derechos. Además, se proponen ideas para mejorar las leyes y lograr un sistema más justo para todos.

Este trabajo no quiere quitarle importancia al problema real de la violencia contra las mujeres ni negar que es necesario protegerlas. Al contrario, reconoce los avances que se han logrado gracias a estas leyes. Pero también busca hacer una reflexión crítica sobre algunos puntos de esas leyes que podrían causar situaciones injustas, especialmente cuando los hombres enfrentan denuncias falsas, sufren violencia que el sistema legal no reconoce o cuando la ley se aplica de una forma que puede afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a defenderse o la igualdad.

En pocas palabras, este trabajo trata sobre un tema complejo pero importante. Busca dar una idea legal que ayude a crear un sistema legal más justo para todos. Un sistema que respete la Constitución y proteja a todas las personas por igual, sin importar su género. Porque solo cuando se protejan los derechos de todos, se podrá tener una justicia realmente justa.

Marco teórico y contextual

1. Los Derechos humanos y su aplicación universal

Los Derechos Humanos son principios universales que garantizan la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas sin distinción de género, raza, religión u otras características². Estos derechos, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, exigen la protección de todas las personas frente a cualquier forma de discriminación y violencia. En este contexto, resulta fundamental evaluar cómo las

² Artículo 2 de *La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948*.

normativas legales impactan en la protección de los derechos de los ciudadanos, hombres y mujeres por igual.

Los Derechos Humanos, como pautas éticas con implicaciones jurídicas, han sido resultado de un largo proceso de evolución, reflejando las necesidades de los individuos para una vida digna. A lo largo del tiempo, se han dividido en varias “generaciones”³ que agrupan derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y, más recientemente, los relacionados con la paz, el desarrollo y los derechos colectivos de los pueblos. En los últimos años, ha surgido una perspectiva crítica que cuestiona el androcentrismo y el modelo occidental, lo que ha impulsado el reconocimiento de la diversidad, incluyendo género, etnia o edad, contribuyendo así a una real universalización de los derechos humanos⁴.

El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen la misma consideración ante la ley y, sin excepción, el derecho a recibir la misma protección legal. Además, tienen derecho a ser protegidas igualmente contra cualquier forma de discriminación que viole esta Declaración, así como contra cualquier incitación a tal discriminación. Este principio garantiza que todas las personas, sin importar su género, etnia u otra condición, deben recibir el mismo tratamiento ante la ley y disfrutar de la misma protección jurídica frente a cualquier forma de discriminación.

Sin embargo, en el contexto de la ley de violencia de género en España, este principio no se respeta en relación con los hombres, ya que el tratamiento judicial no es el mismo cuando un hombre denuncia violencia en comparación con una mujer. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se centra en la protección de las mujeres frente a la violencia de género, establece un marco específico para los casos en los que el agresor es un hombre y la víctima es una mujer, lo que provoca un procedimiento judicial diferenciado cuando las denuncias de violencia involucran a hombres como víctimas. Esto representa una discriminación legal que podría contravenir el derecho a igual protección que el artículo garantiza.

En el marco de la Ley de Violencia de Género en España, el tratamiento legal de los hombres en casos de denuncia por violencia de género vulnera los principios fundamentales recogidos en los Artículos 9 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 9 establece que queda prohibido que cualquier persona sea detenida, encarcelada o expulsada de manera arbitraria, lo que implica que ninguna persona debe ser arrestada o privada de su libertad sin una causa legítima y pruebas sólidas que justifiquen dicha detención. Sin embargo, en algunos casos de violencia de género, cuando una mujer denuncia a un hombre por maltrato, la simple declaración de la denunciante puede dar lugar a la detención inmediata del hombre, sin necesidad de pruebas objetivas o de una investigación preliminar. Esto podría ser considerado una detención arbitraria, ya que se actúa antes de confirmar si los hechos denunciados son verídicos o si existe evidencia que respalde la acusación.

Por otro lado, el artículo 11, apartado 1, consagra el derecho a la presunción de inocencia, afirmando que cualquier persona que sea acusada de un delito tiene el derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, de acuerdo con la ley y en un juicio público, donde se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Este principio es esencial en cualquier sistema de justicia, ya que establece que nadie debe ser considerado culpable hasta que se haya demostrado lo contrario en un juicio con todas las garantías legales. Sin embargo, la detención inmediata de un hombre basada solo en la denuncia de una mujer sin pruebas objetivas

³ MIRAUT MARTÍN, L. “*El sentido de las generaciones de derechos humanos*”, *Cadernos de Derecho Actual*, nº19, 2022, p. 436.

⁴ RICO, M.N. “*Violencia de Género: un problema de Derechos Humanos*”, Naciones Unidas CEPAL, ISSN 1564-4170, 1996, p. 7.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

podría interpretarse como una vulneración de la presunción de inocencia, ya que se actúa como si fuera culpable sin una investigación previa que corrobore los hechos denunciados.

El problema aquí reside en que, en muchos casos, la denuncia por violencia de género puede ser suficiente para que un hombre sea detenido, aunque no exista una prueba concreta o testigos que respalden la acusación. Si bien esto responde a la intención de proteger a las mujeres de situaciones de riesgo, puede derivar en una situación donde los derechos del hombre denunciado queden vulnerados, especialmente si la denuncia es falsa o infundada⁵.

En este sentido, es importante, por tanto, garantizar un equilibrio entre la protección a las víctimas de violencia de género y el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando que las detenciones no se realicen sin una base legal y que se respete la presunción de inocencia en todo momento.

2. Evolución histórica de los derechos de las mujeres

Para abordar de manera adecuada el tema de la violencia de género, es fundamental comprender el contexto histórico y la evolución de los derechos de las mujeres en España. Solo a través del conocimiento de los avances y desafíos que han marcado la lucha por la igualdad de género a lo largo del tiempo es posible tener una visión completa y precisa del fenómeno, así como de las implicaciones sociales, culturales y legales que lo rodean.

La historia de los derechos de las mujeres en España ha estado vinculada a los cambios sociales y políticos de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1910, en Barcelona, se celebró la primera manifestación liderada por mujeres, con figuras como Ángeles López de Ayala. En 1918, se fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que abogaba por reformas en el Código Civil y el acceso a profesiones liberales. En los años 20, se reconoció el derecho al voto femenino y la participación política. La lucha se reactivó en los años 60 con la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, culminando en la Constitución de 1978, que consagró derechos como el divorcio, el aborto y la igualdad de género. Tal y como afirma Crespo Garay, "la aprobación de la Constitución (1978) fue la aportación más importante de esta etapa. Aunque no recogió todas las demandas, la existencia del movimiento de mujeres tuvo muchas repercusiones en las instituciones. Se crearon grupos de estudio sobre la mujer en los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación..."⁶.

Mediante la Ley 16/1983, del 24 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre, se establece, como un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Cultura, el Instituto de la Mujer. Su objetivo principal es fomentar, conforme al artículo 9.2 de la Constitución española, las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad, tanto individual como colectiva, sean reales y efectivas. Asimismo, busca eliminar las barreras que dificulten su pleno desarrollo y promover la participación de todos los ciudadanos en los ámbitos económico, social, político y cultural. Además, según el artículo 14 de la Constitución española, de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social.

El trabajo del Instituto se centró en dos líneas principales: fomentar la creación de servicios de información y formación para las mujeres, y promover políticas específicas desde la Administración. Inicialmente, realizaron campañas para informar sobre los derechos de las mujeres y los cambios legales, abordaron el problema de los malos

⁵ PÉREZ FERNÁNDEZ, F.; BERNABÉ CÁRDABA, B. "Las Denuncias Falsas en Casos de Violencia de Género: ¿Mito o Realidad?". Universidad Camilo José Cela, Madrid, 2012. p. 37.

⁶ CRESPO GARAY, C. "Los avances en la igualdad de la mujer en España desde 1975", 2023. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/historia/2022/03/los-avances-en-la-igualdad-de-la-mujer-en-espana-desde-1975>

tratos y estudiaron la situación de las mujeres en España. Estas acciones se complementaron posteriormente con una mayor actividad internacional, impulsada por la adhesión de España a la Comunidad Europea⁷.

La sociedad española comenzaba a liberarse de las restricciones pasadas, abriendo paso a una era de derechos para las mujeres, con hitos como la primera manifestación autorizada por el Día de la Mujer Trabajadora en 1978. Entre 2000 y 2016, las protestas del 8 de marzo en Madrid tuvieron una participación modesta, pero en 2017 esta cifra se disparó a 40.000 personas.

El auge llegó en 2018, impulsado por la indignación ante la sentencia del caso de “La Manada”, lo que llevó a movilizaciones masivas bajo el lema “Hermana, yo sí te creo”, lema que ha ganado popularidad a partir de las protestas contra la violencia sexual tras la sentencia sobre los acusados de La Manada, quienes fueron condenados por abuso y no por violación, se ha convertido en una herramienta utilizada para desprestigiar el arduo trabajo de las feministas en la denuncia y lucha contra las violencias machistas⁸. En 2019, las protestas alcanzaron su punto álgido con 375.000 personas en Madrid y una huelga de 24 horas, que reflejó la creciente fuerza del movimiento feminista. En 2023, tras la pandemia, se conmemoró el quinto aniversario de esa huelga histórica, con grandes movilizaciones pese a divisiones internas en el movimiento feminista.

3. Concepto de violencia de género

La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas a nivel global, con innumerables casos que se producen a diario en todas partes del mundo. Este tipo de violencia tiene serias repercusiones físicas, psicológicas y económicas sobre las víctimas, tanto a corto como a largo plazo, impidiéndoles participar plenamente y en condiciones de igualdad en la sociedad. El impacto de esta problemática es inmenso, afectando tanto a individuos y familias como a la sociedad en su conjunto.

“La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella⁹.”

Este tipo de violencia puede manifestarse de forma sexual, física, psicológica y económica, tanto en el ámbito público como privado, e incluye amenazas, coerción y manipulación. Entre sus distintas manifestaciones están la violencia de pareja, la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y los llamados “crímenes de honor”¹⁰. Las consecuencias son devastadoras, y para quienes sobreviven, los efectos pueden ser permanentes, pudiendo incluso causar la muerte.

Conforme a la Ley Orgánica 1/2004 en su artículo 1, referente a la Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece que la violencia de género

⁷ MINISTERIO DE IGUALDAD, “*Instituto de las Mujeres*” en su apartado “*Historia del Instituto de las Mujeres*”, 2024. Disponible en: <https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/historia/home.htm>

⁸ REGUERO RÍOS, P. “Hermana, yo sí te creo: cómo llevar la perspectiva de las víctimas de la calle a los juzgados”. *El salto*. 2019.

⁹ ONU MUJERES, “La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los Derechos Humanos en el mundo”, *Centro Regional de Información*, 2023. Disponible en: <https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/>

¹⁰ Asesinato de una persona por parte de uno o varios miembros de su familia, debido a la creencia de que la víctima, habría causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento sexual.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

comprende cualquier acto violento que, como una manifestación de discriminación, desigualdad y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres, es cometido por parejas actuales o pasadas, así como por personas que mantuvieron con ellas vínculos afectivos, sin requerir convivencia. Esto puede resultar en daño físico, sexual o psicológico hacia la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en el ámbito público o privado¹¹.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer describe este fenómeno como cualquier acción de violencia basada en el género que puede dar lugar a un daño físico, sexual o psicológico real o posible, que abarca amenazas, coerción o privación arbitraria de libertad, sin importar si sucede en el ámbito público o privado¹².

El término “sistema sexo/género” fue introducido por Gayle Rubin en 1975, quien lo explica como el conjunto de normas que permite a una sociedad convertir la sexualidad biológica en expresiones de actividad humana, satisfaciendo de este modo esas necesidades sexuales transformadas¹³. El concepto de “género” se refiere a las construcciones sociales y culturales que, basadas en la diferencia de sexos, asignan roles, valores e identidades a lo que se considera masculino o femenino. Así, mientras que el sexo se determina por factores biológicos, el género se forma a partir de las expectativas y normas de cada cultura, reflejando un conjunto de ideas, creencias y representaciones asignadas socialmente. Por lo tanto, el género es una construcción social, mientras que el sexo se fundamenta en aspectos biológicos.

Desde una óptica jurídica, se estima inapropiado emplear términos como “violencia doméstica”, “violencia intrafamiliar”, “maltrato familiar” o “abuso conyugal”, ya que estos conceptos tienden a ocultar o diluir el componente de género que caracteriza esta forma de violencia. Es esencial reconocer que la violencia ejercida contra las mujeres no deriva de factores biológicos ni constituye un asunto meramente doméstico, sino que se enmarca en una problemática de género. Este reconocimiento resulta crucial para comprender la dimensión cultural y estructural del fenómeno, ya que implica una construcción social y cultural arraigada en relaciones de poder desiguales.

4. Enfoque constitucional en materia de violencia de género

La Constitución española se basa en la protección y garantía de los derechos fundamentales, promoviendo la igualdad de género y estableciendo mecanismos jurídicos y normativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este enfoque es transversal, ya que se aplica a través de diferentes principios constitucionales y tiene como objetivo abordar las desigualdades de género que persisten en la sociedad.

El artículo 14 de la CE proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este derecho implica que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, libertades y oportunidades, y que el Estado tiene la obligación de actuar para eliminar cualquier forma de desigualdad.

En los procedimientos específicos de violencia de género, existen diferencias notables en comparación con cómo se manejan casos de violencia familiar cuando es un hombre quien denuncia a una mujer. Esto plantea un desafío legal y ético, ya que el

¹¹ Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

¹² Artículo 1 de la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. ONU (1993). Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>

¹³ GAYLE, R., “Concepto “sistema sexo/género””, *El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo*, Rayna Reiter, Nueva York, 1975, pp. 103-105.

trato diferencial podría percibirse como una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que garantiza un trato equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género.

Las reglas que conciernen a los derechos esenciales y a las libertades que la Constitución admite serán entendidas de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos y convenios internacionales sobre estos temas que han sido ratificados por España¹⁴. Esta obligación del estado de garantizar los Derechos Humanos incluye la provisión de recursos judiciales adecuados para garantizar que las víctimas de violencia de género tengan acceso a la justicia y que los agresores sean debidamente sancionados.

Como bien menciona Ricardo Luis Chueca en uno de sus libros: “la dignidad humana no mezcla bien con el derecho fundamental dada su heterogeneidad categorial. Quizá ello explique que, en unas ocasiones, se aspire a situarla como fuente y origen mismo de los derechos fundamentales, mientras que, en otras, solo se pretenda abrir un paso que permita percutir sobre el derecho fundamental”¹⁵. Es por ello que, la dignidad humana, como “valor y principio fundamental del Estado democrático y de Derecho”¹⁶ exige una protección equitativa y sin discriminación para todas las personas afectadas por la violencia de género, independientemente de su género. La omisión de esta protección para los hombres no solo vulnera su dignidad, sino que también socava los principios de igualdad y justicia fundamentales en un Estado de derecho.

Sin embargo, la protección de los Derechos Humanos también abarca la tutela de los derechos fundamentales de todos, incluyendo a los hombres. Esto implica el respeto al principio de presunción de inocencia, un derecho esencial que puede verse comprometido en los procedimientos relacionados con la violencia de género, donde se asume una especial protección para la víctima.

Un ejemplo de esta situación es el caso del exfutbolista Dani Alves, cuya condena por agresión sexual fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante la Sentencia número 109/2025. En dicha resolución, se analiza el argumento de la defensa sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por la existencia de un juicio paralelo mediático que influyó en la percepción pública y en el tribunal. Este aspecto aparece en el punto 3.4 del recurso de apelación donde se señala: “La queja de la Defensa reside en que la sentencia de instancia no aborda en profundidad la respuesta, que no trata de las consecuencias extraprocesales del juicio paralelo y la afectación, en su caso, a la presunción de inocencia.” Del mismo modo, se reconoce implícitamente la existencia de un juicio paralelo, aunque sin atribuirle consecuencias jurídicas relevantes: “El Tribunal de instancia trata la cuestión de la afectación o no al derecho fundamental de presunción de inocencia [...] indicando además que la existencia de ese juicio paralelo, que no se niega, y las filtraciones puede haber salido del entorno del acusado”¹⁷.

Así, lo que se evidencia es una posible colisión entre la protección de las víctimas y los derechos fundamentales del acusado. En un Estado de Derecho, no debe existir tal tensión, ya que ambos derechos deben coexistir en equilibrio. Como afirma Miranda Gonçalves, el ideal de la democracia debe garantizar a las personas la capacidad de salvaguardar sus derechos frente a la tiranía (...) y promover, sin duda alguna, valores

¹⁴ Artículo 10.2 de la Constitución española

¹⁵ CHUECA RODRÍGUEZ, R.L. *Dignidad humana y derecho fundamental*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015, p. 42.

¹⁶ MIRANDA GONCALVES, R. “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, p. 151

¹⁷ Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sección de Apelación Penal. TSJ Sala de lo Civil y Penal. Sentencia núm. 109/2025 de 28 de marzo.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

como la honestidad o la justicia¹⁸. Sin embargo, casos como el de Dani Alves demuestran que cuando el proceso penal se desarrolla bajo una intensa cobertura mediática y presión social, se dificulta la aplicación objetiva de principios fundamentales como el de la presunción de inocencia, afectando especialmente a los hombres en el marco de delitos de violencia de género.

El artículo 24.2 de la CE consagra el principio de presunción de inocencia (“Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. 2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”), lo que significa que cualquier persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas sólidas y concluyentes.

En este contexto, cuando un hombre es arrestado por un presunto caso de violencia de género sin la existencia de pruebas suficientes en su contra, se estarían vulnerando estos derechos fundamentales. La detención en ausencia de evidencias claras compromete tanto la presunción de inocencia como la protección contra la indefensión de la que habla el artículo 24 de la CE, ya que el individuo se enfrenta a una acusación sin contar con una base probatoria firme. Además, es importante considerar que, en la mayoría de los casos en los que un hombre es detenido por un presunto delito de violencia de género sin que existan pruebas claras del acto, tampoco suele haber testigos presenciales del momento en que ocurrieron los hechos. Esto hace aún más relevante el hecho de que no haya pruebas suficientes que justifiquen la detención en sí.

Por otro lado, si la situación fuera inversa y un hombre denunciara a una mujer por violencia en el ámbito familiar, es probable que no se procediera de la misma manera, ya que, en la práctica, los procedimientos judiciales tienden a ser menos estrictos en esos casos. Esta disparidad en el tratamiento legal genera un problema en relación con el derecho a la igualdad ante la ley, puesto que la protección de los derechos fundamentales debe aplicarse sin distinción de género. En consecuencia, cualquier intervención del Estado, como el arresto, debe estar basada en pruebas y respetar los principios constitucionales, garantizando que no se produzca discriminación en función del género del acusado.

Por lo tanto, el enfoque constitucional debe encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género y la salvaguarda de los derechos procesales y fundamentales de los hombres, asegurando que ninguna de las partes vea comprometido su acceso a la justicia o su derecho a un proceso justo e imparcial.

5. El debate sobre la desprotección de los hombres en el contexto de la violencia de género

El debate sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género incluye críticas y defensas centradas en su impacto sobre los derechos de los hombres. Algunos argumentos en contra señalan que la ley establece diferencias penales según el género, creando situaciones percibidas como discriminatorias hacia los hombres. El Consejo General del Poder Judicial planteó en su momento dudas sobre su constitucionalidad, aunque el Tribunal Constitucional avaló su validez en 2008.

La orientación general de la vigente Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue objeto de un interesante análisis. Como destaca Patricia Cuadrado en su estudio, la Ley, desde su propia denominación, se fundamenta en el denominado “feminismo de género”. Este enfoque sostiene, citando a la autora, que las relaciones entre hombres y mujeres se estructuran bajo un esquema de poder que históricamente ha favorecido a los hombres, justificando así la necesidad de

¹⁸ Miranda Gonçalves, Rubén, “Reflections on the Systemic Efficiency of Contemporary Democracy”, *Juridical Tribune – Review of Comparative and International Law*, v. 14, n. 3 (October 2024), p. 439.

medidas correctivas específicas. En su trabajo se expone que: “No existen, fuera de las físicas, diferencias entre sexos, sino diferencias de “género”, esto es, que cualquier distinción entre características de unos y otras está ideológicamente sesgada o socialmente construida y que la situación femenina es consecuencia de una histórica discriminación, desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre ellas”¹⁹.

Derivado de esta visión particular del problema, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 dispone que: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.” Se infiere, en consecuencia, una vaga “responsabilidad colectiva” atribuida a los hombres en este contexto, asumiendo que los actos de violencia reflejan inevitablemente (“constituyen una manifestación de”) esta “situación de desigualdad” y las “relaciones de poder”.

El principio de igualdad y no discriminación, junto con la presunción de inocencia y otros fundamentos esenciales del Estado de Derecho, se ven seriamente cuestionados. Resulta irónico que esta norma, probablemente una de las más influenciadas por una visión ideológica en nuestro marco jurídico, haya contado con el inusual privilegio de ser aprobada de forma unánime y con escaso debate parlamentario. Este hecho pone de manifiesto tanto la falta de profundidad en el análisis y discusión por parte de nuestros legisladores, como su incapacidad para liderar un debate público que, en esencia, debería reflejar la pluralidad de opiniones presentes en la sociedad.

No obstante, Fernando Rodríguez Prieto plantea las siguientes cuestiones, dejando de lado lo debatibles que puedan resultar, desde una perspectiva dogmática y de principios, las medidas incluidas en la ley: “éstas ¿han sido eficaces? ¿Y en qué podrían ser mejoradas? Y, ¿es verdad que se producen frecuentes abusos en la utilización de los medios exorbitantes que la ley provee? Y más es concreto, ¿es verdad que se utilizan abusivamente las denuncias falsas como estrategia procesal?”²⁰ Esto podría llevarnos a concluir que las medidas introducidas por la ley han tenido un impacto limitado.

Por otro lado, la ley responde a una necesidad histórica de proteger a las mujeres, quienes son las principales víctimas de violencia de género. Aunque reconocen que la norma podría mejorarse, insisten en que no debe eliminarse su enfoque diferencial por género. Además, subrayan que el problema de las denuncias falsas es limitado y que la mayoría de los casos reflejan situaciones reales de violencia.

Desde luego, hemos criticado la tendencia a generalizar y atribuir una responsabilidad colectiva a todos los hombres a pesar de que la mayoría de ellos respeta a sus parejas y no incurre en conductas abusivas. A pesar de estas consideraciones, surge la cuestión de si las medidas de la ley han alcanzado un nivel adecuado de efectividad, si podrían perfeccionarse y si, en algunos casos, se ha dado un uso indebido de sus recursos con demasiada frecuencia, creando problemas que el legislador no anticipó.

¹⁹ CUADRADO MARTES, P. “El género mágico y la redistribución de la injusticia (I)”. *En Igualdad de Género*, 2011, disponible en:

<https://onuglobal.com/2016/03/20/el-genero-magico-y-la-redistribucion-de-la-injusticia-i/>

²⁰ RODRÍGUEZ PRIETO, F. “Los efectos de nuestra legislación de protección contra la “violencia de género” (I)”, *En Administración de Justicia, Igualdad de Género*, 2013, disponible en: <https://www.hayderecho.com/2013/03/04/los-efectos-de-nuestra-legislacion-de-proteccion-contra-la-violencia-de-genero/>

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Introducción a la legislación sobre violencia de género en España

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su artículo 2 algunos principios clave. Entre ellos, destaca la importancia de desarrollar una respuesta institucional integral que impulse la creación de políticas públicas dirigidas a garantizar la protección de las víctimas. Asimismo, resalta la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos recursos y herramientas de los poderes públicos, con especial atención a la prevención de la violencia de género.

Resulta evidente que esta normativa eleva la lucha contra la violencia de género al rango de una prioridad dentro de las políticas de Estado. No obstante, también debe reconocerse que, debido al sistema de distribución competencial recogido en el Título VIII de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas desempeñan un papel legislativo significativo. En consecuencia, la normativa estatal sobre esta problemática convive con las leyes autonómicas, siendo necesario establecer una cierta armonización entre ellas. Esto permitirá fijar unos criterios básicos comunes en todo el país en materia de sensibilización, prevención, atención y protección, lo cual es esencial para avanzar hacia la eliminación de la violencia de género²¹.

Existen numerosas definiciones que han intentado precisar el significado del término “violencia de género”. Si nos referimos al texto de la norma, debemos interpretarlo como una manifestación de desigualdad y relaciones de poder en las que los hombres ejercen dominio sobre las mujeres, a través de actos de violencia perpetrados por quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o por aquellas personas con quienes hayan mantenido relaciones afectivas similares, incluso sin convivencia. Según la propia normativa, la violencia de género abarca cualquier acto de violencia física y psicológica, incluyendo las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad²².

Al comparar la definición de violencia de género utilizada en la legislación española con la formulada en la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, que describe este fenómeno como cualquier acto de violencia basado en el hecho de ser mujer, capaz de causar daño físico, sexual o psicológico²³, se aprecia que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género adopta una perspectiva más limitada. En concreto, esta normativa se enfoca exclusivamente en la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja, lo que comúnmente se denomina “violencia de género en el ámbito de la pareja” o, en ocasiones, “violencia doméstica de género”.

En otras palabras, se hace referencia a situaciones que ocurren únicamente dentro del ámbito de la relación de pareja y que impactan solo al entorno familiar cercano. Por ello, no se incluye dentro de esta definición la protección frente a la más amplia categoría de “violencia doméstica”. Este último concepto, según lo establece el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las

²¹ CABRERA MERCADO, R. y CARAZO LIÉBANA, M^a. J. *Análisis de la legislación autonómica sobre violencia de género*, Subdirección General de Cooperación y Relaciones Institucionales, Madrid, 2010, p. 7.

²² CERVILLA GARZÓN, M^a J. *Introducción: la violencia de género y la evolución normativa de su impacto en la determinación de los beneficiarios de la pensión de viudedad*, VLex, Cádiz, pp. 11-12.

²³ Artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.

mujeres y la violencia de género, no está vinculado a un sexo específico y abarca todas las formas de violencia —física, sexual, psicológica o económica— que tengan lugar en el hogar²⁴, sin importar el género de la persona que la sufre. En ese sentido, la violencia en la pareja o expareja debe ser entendida como una forma de violencia sin connotaciones de género, pero centrada exclusivamente en el marco de relaciones sentimentales pasadas o presentes. Además, el mismo Convenio introduce la noción de “violencia contra las mujeres por motivos de género”, que en su artículo 4 se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una mujer por el hecho de serlo o que les afecte de forma desproporcionada.

En definitiva, la Ley Orgánica 1/2004 establece un marco normativo fundamental para combatir la violencia de género, enfatizando la necesidad de un sistema integral de protección y la coordinación de recursos entre los diferentes poderes públicos para garantizar la prevención y protección de las víctimas. Si bien esta ley se inserta en el contexto de la política de Estado, es importante destacar la participación activa de las Comunidades Autónomas en la regulación, lo que implica la coexistencia de normativas estatales y autonómicas que deben ser armonizadas para alcanzar estándares comunes en prevención y atención. Además, la ley se centra en la “violencia de género de la pareja”, un concepto más restringido frente a definiciones más amplias como las propuestas por el Convenio del Consejo de Europa, que abordan la violencia doméstica en un sentido más general. Esta diferenciación resalta la importancia de precisar el enfoque y alcance de las políticas de protección, así como de establecer definiciones claras para una intervención efectiva.

2. La casuística de la legislación: Análisis crítico de la desprotección de los derechos de los hombres

2.1. Derechos constitucionales afectados

La Ley de Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) tiene como objetivo proteger a las mujeres de la violencia basada en su género, y busca garantizar sus derechos fundamentales, como la vida, la integridad física y psicológica, y la libertad. Sin embargo, hay quienes consideran que esta ley, en su aplicación, puede vulnerar ciertos derechos de los hombres.

Un aspecto que se señala es la presunción de inocencia, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española, el cual establece que a toda persona se le presume inocente hasta que no quede demostrada su culpabilidad. Sin embargo, en ocasiones, las acusaciones de violencia de género pueden llevar a imponer medidas cautelares, como la orden de alejamiento, sin que haya una sentencia firme que declare culpable al acusado. Esto podría interpretarse como una vulneración de este derecho. La presunción de inocencia, tal como se establece en la jurisprudencia, *“ha dejado de ser un principio general del derecho que debe informar la actividad judicial, para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”*²⁵. De este modo, nos encontramos ante una presunción iuris tantum, lo que significa que, aunque existe una presunción de inocencia, esta puede ser refutada mediante pruebas en contrario. Sin embargo, las medidas cautelares impuestas sin una sentencia firme podrían vulnerar este principio, especialmente en casos de violencia de género, donde las acusaciones se presentan con una alta carga social y, en muchos casos, sin una evaluación objetiva de los hechos.

También se menciona que, en algunas situaciones, la ley parece no garantizar la igualdad ante la ley (derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la CE que

²⁴ Artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

²⁵ Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 31/1981 de 28 de julio. Cita en texto: STC 31/1981.

*Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género:
perspectivas y desafíos*

expone que todos los ciudadanos españoles son tratados de manera igual ante la ley, sin que exista discriminación alguna debido a factores como el nacimiento, la raza, el género, la religión, las creencias o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), porque está centrada principalmente en proteger a las mujeres, lo que podría percibirse como una discriminación basada en el sexo, especialmente en casos en los que los hombres son también víctimas de violencia doméstica, aunque cada vez más se reconoce la necesidad de atender estos casos.

Otro aspecto es el derecho a la defensa, recogido también en el artículo 24 de la CE, ya que algunos hombres consideran que las acusaciones de violencia de género pueden ser difíciles de refutar, debido a la presunción social de que el agresor siempre es el hombre. La indefensión se origina, según la abundante jurisprudencia constitucional, cuando de forma ilegítima se limita o se priva a una persona de sus medios de defensa durante un proceso, lo que causa un perjuicio definitivo en sus derechos e intereses, sin que sea su responsabilidad. De este modo, se consideraría que hay indefensión cuando se infringe una norma procesal, se limita o priva a una parte de sus medios de defensa, o cuando no es imputable al afectado. El Tribunal Constitucional también ha señalado que *"viene declarando reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el artículo 24 CE se requiere [...], que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional"*²⁶. Esto podría dificultar que el acusado tenga una defensa justa, ya que a veces las pruebas se basan solo en los testimonios o las evidencias de la víctima, sin un análisis exhaustivo de ambas partes. Además, las acusaciones de violencia de género pueden influir en decisiones judiciales relacionadas con la custodia de los hijos, ya que algunos hombres sienten que, al ser acusados, esto puede perjudicarles a la hora de obtener la custodia de sus hijos, favoreciendo a la madre sin una evaluación objetiva del caso.

Por último, las denuncias y las órdenes de alejamiento pueden afectar los derechos laborales de los acusados, recogido en el artículo 35 de la CE, ya que, incluso si las denuncias no llegan a una resolución judicial o se demuestran falsas, la estigmatización o la pérdida del empleo pueden ser consecuencias inmediatas. En la sentencia 22/1981, de 2 de junio, el Tribunal Constitucional señala que *"el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en el artículo 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido si no existe una causa justa"*²⁷. Esto significa que el derecho al trabajo no solo se limita a la libertad de trabajar, sino que también garantiza el acceso a un empleo y la estabilidad laboral, protegiendo a las personas de despidos injustificados.

El artículo 10 de la Constitución Española establece la dignidad y los derechos inviolables como base del orden político, exigiendo que los derechos fundamentales se interpreten conforme a normas internacionales. Según Fernando Rey Martínez, esta perspectiva obliga a garantizar una protección equitativa ante la violencia. Sin embargo,

²⁶ Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 40/2002 de 14 de febrero. Cita en texto: STC 40/2002.

²⁷ Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 22/1981 de 2 de junio. Cita en texto: STC 22/1981.

la legislación española, centrada en la violencia de género hacia las mujeres, deja en situación de desprotección a los hombres víctimas de violencia doméstica. Esta omisión vulnera su derecho a la igualdad y a la dignidad, por lo que es necesario adaptar las políticas para asegurar una protección inclusiva y efectiva para todas las víctimas, sin distinción de género²⁸.

A pesar de estas consideraciones, es importante destacar que la ley tiene un propósito claro de proteger a las mujeres de la violencia, y aunque existen áreas en las que se debe mejorar, esto no debe restar la importancia de continuar combatiendo la violencia de género, sino que se debe garantizar que todos los derechos se respeten de manera equitativa y sin perjuicio para ninguna de las partes involucradas.

2.2. Casos en los que los hombres pueden quedar desprotegidos

La Ley Orgánica 1/2004 está principalmente orientada a proteger a las mujeres frente a la violencia machista, pero en algunos casos los hombres pueden quedar desprotegidos o no recibir la atención adecuada. Aunque existen leyes generales contra la violencia doméstica, la legislación sobre violencia de género está diseñada específicamente para abordar las situaciones en las que las mujeres son las víctimas, lo que puede llevar a que los hombres que sufran violencia de género no reciban los mismos recursos ni protección. Además, existe una percepción social y judicial que tiende a ver a los hombres como agresores y a las mujeres como víctimas, lo que puede generar un tratamiento desigual en casos donde el hombre sea la víctima, dificultando su acceso a la protección y a los recursos legales necesarios.

Las leyes de protección a las víctimas deberían ser lo suficientemente inclusivas para abarcar a todos, especialmente al tener en cuenta los nuevos tipos de relaciones que se están desarrollando de manera cada vez más visible en las sociedades actuales. Actualmente hablar sobre la violencia que las mujeres ejercen contra los hombres no es políticamente correcto y, en cambio, podría restar apoyo y votos, incluso de los grupos feministas, además de generar acusaciones de machismo o misoginia. Los protocolos de atención y la infraestructura creada están principalmente dirigidos a las mujeres, como ocurre con las comisarías, agencias especializadas, casas de acogida y líneas de apoyo telefónico, entre otros²⁹.

Por otro lado, la violencia psicológica o emocional, que es igualmente devastadora que la física, muchas veces no recibe la misma atención, y los hombres víctimas de este tipo de abuso pueden encontrarse con que la legislación y las políticas de protección no las contemplan adecuadamente. A esto se suma el riesgo de que los hombres puedan ser víctimas de denuncias falsas de violencia doméstica, lo que puede dañar gravemente su reputación, su libertad o su capacidad para ver a sus hijos, sin contar con una protección adecuada para defenderse.

El sistema cultural y los valores tradicionales vinculados al rol del hombre, que lo ven como dominante sobre la mujer, le impiden reconocer que puede ser víctima de abuso. Esto provoca sentimientos de culpa, vergüenza y miedo, y una necesidad de mantener su masculinidad intacta. Como mecanismo de defensa, muchos hombres minimizan o niegan el abuso, e incluso lo tratan como una broma, lo que puede llevarlos al aislamiento y a una baja autoestima. Esto sugiere que no siempre son conscientes de la violencia que sufren y, en ocasiones, la consideran normal. Además, solicitar ayuda legal en casos de violencia hacia los hombres es difícil, ya que temen no ser creídos, que la mujer manipule la situación a su favor, o ser considerados los agresores,

²⁸ REY MARTÍNEZ, F. "El criterio interpretativo de los Derechos Fundamentales conforme a normas internacionales", *Revista general de derecho constitucional*, n.º. 537, 1989, pp. 3611-3620.

²⁹ TRUJANO RUIZ, P., MARTÍNEZ, A.E., CAMACHO, S.I. "Varones víctimas de violencia doméstica: un estudio exploratorio acerca de su percepción y aceptación", *Diversitas: perspectivas en psicología*, vol. 6, n.º 2, 2010, p. 340.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

especialmente cuando han sido arrestados o amenazados con ser acusados de iniciar los actos violentos, aunque esto no justifique el abuso³⁰.

La violencia en relaciones homosexuales masculinas también puede quedar fuera de los marcos de protección establecidos por la ley de violencia de género, ya que esta se enfoca principalmente en las relaciones heterosexuales, lo que puede dejar a los hombres que experimentan violencia en relaciones homosexuales sin la protección adecuada. Se puede concluir que la violencia de género en las relaciones homosexuales es un problema arraigado en patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad y la dominación, semejantes a las formas en las que opera el poder sobre las relaciones heterosexuales³¹.

La cultura suele ver a los hombres como seres más fuertes y menos vulnerables, lo que puede llevar a subestimar su sufrimiento y a que la ley no responda con la misma rapidez ni intensidad cuando son víctimas de violencia, dejándolos desprotegidos en muchos casos. Aunque existen leyes generales contra la violencia doméstica que protegen tanto a hombres como a mujeres, la legislación sobre violencia de género sigue estando centrada en las mujeres debido a la prevalencia histórica de la violencia machista. No obstante, las leyes y políticas están evolucionando y cada vez se reconoce más la necesidad de garantizar protección y apoyo a todos, sin importar su género, frente a cualquier tipo de violencia.

2.3. Críticas doctrinales y sociales sobre el desequilibrio en la protección jurídica

La Ley Orgánica 1/2004 ha sido un paso importante en la lucha contra la violencia machista, pero también ha sido objeto de críticas tanto en el ámbito doctrinal como social por el desequilibrio en la protección jurídica de los hombres frente a la violencia en el contexto de relaciones de pareja.

Desde un enfoque doctrinal, las críticas a la Ley Orgánica 1/2004 se centran principalmente en su falta de inclusión de los hombres como víctimas de violencia de género y en la presunción de que siempre son los agresores. La ley está específicamente orientada a la protección de las mujeres frente a la violencia machista, entendida como un fenómeno estructural y sociocultural derivado de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres³².

Como es de conocimiento general, Irene Montero fue condenada por el Tribunal Supremo en junio de 2023 por calificar a un hombre inocente como "maltratador". Irene Montero deberá indemnizar a dicho hombre con 18.000€ por vulnerar su derecho al honor, según la Sentencia 910/2023. En esa sentencia, el Tribunal Supremo dedica varios párrafos a la presunción de inocencia, lo que también pondría en cuestión las acreditaciones que se otorguen cuando el hombre no haya sido condenado por las autoridades competentes³³.

"[...] el derecho a la presunción de inocencia opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor

³⁰ ROJAS-SOLÍS, J. L., GUZMÁN-PIMENTEL, M., JIMÉNEZ-CASTRO, M. P., MARTÍNEZ-RUIZ, L., y FLORES-HERNÁNDEZ, B. G., "La violencia hacia los hombres en la pareja heterosexual: una revisión de revisiones", *Ciencia y Sociedad: República Dominicana*, Vol. 44, n.º. 1, 2019, p. 63.

³¹ VERA MARTÍNEZ, G.F. (2023). *Concepciones y prácticas en torno a la violencia de género en parejas homosexuales. Un estudio cualitativo con jóvenes de la ciudad de Quito durante el periodo 2022-2023*. Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/25641/1/TTQ1228.pdf>

³² REYES CANO, P. *Menores y violencia de género: nuevos paradigmas* [Tesis doctoral]. Universidad de Granada, 2018.

³³ Instituciones públicas, falsas víctimas de violencia de género y hombres inocentes. (2023, 7 julio). ANAVID. Disponible en: <https://anavid.es/instituciones-publicas-falsas-victimas-de-violencia-de-genero-y-hombres-inocentes/>

o no participe en hechos de carácter delictivo o análogo a éstos, sin previa resolución dictada por el poder público u órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. Este Tribunal ha considerado que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH, encuentra específica protección en nuestro sistema de derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión del derecho al honor. El demandante no tiene que probar no ser autor de los hechos objeto de las declaraciones realizadas por la demandada sobre las que opera su presunción de inocencia, y que, además, no se hallan avaladas por ninguna resolución judicial. Es más, al contrario, las dictadas le liberan de toda responsabilidad”³⁴.

A nivel social, la principal crítica es que la Ley Orgánica 1/2004 ha creado un desequilibrio en el tratamiento judicial de los casos de violencia doméstica. Existe la percepción de que los hombres no reciben el mismo nivel de apoyo, y que en ocasiones, cuando son víctimas de violencia, pueden ser considerados culpables por el simple hecho de ser hombres. Esto ha llevado a pedir una revisión de los protocolos judiciales, que a menudo se basan en la presunción de que las mujeres son las víctimas, lo que puede perjudicar a los hombres en situaciones de abuso por parte de una mujer.

Existen diversas ventajas al obtener la condición de víctima de violencia de género, como ayudas económicas, becas, transporte público y beneficios laborales. Por ejemplo, una mujer con discapacidad igual o mayor al 33% puede recibir hasta 5.423,04 €, y si tiene responsabilidades familiares, hasta 8.134,56 €. Si convive con alguien con discapacidad, puede llegar a 10.846,08 €. Además, existen ayudas para el alquiler de vivienda que van de 600 a 900 € al mes³⁵.

Con tantos beneficios, como más de 8.000 € por tener un hijo a cargo, pensión del marido y ayudas al alquiler, surge la pregunta: Si no existieran estos beneficios económicos, ¿serían igual el número de denuncias por violencia de género o disminuirían? Teniendo en cuenta la falta de control en las instituciones públicas para verificar la veracidad de las denuncias y el hecho de que las subvenciones dependen del número de denuncias, ¿realmente se hace todo por las víctimas o por motivos económicos?

En este contexto, surgen varias interrogantes: ¿Cuántos hombres, siendo inocentes, han sido catalogados como “maltratadores” por vías administrativas sin siquiera haber sido informados? ¿En qué medida y en cuántas Comunidades Autónomas se han dado estas situaciones, con el consiguiente riesgo de que se incurra en un uso indebido de fondos públicos, los cuales provienen del esfuerzo económico de la ciudadanía, incluyendo a los contribuyentes de la Unión Europea? ¿Cuántas personas han sido reconocidas como víctimas de manera indebida mediante el uso de recursos públicos, desplazando a quienes realmente lo son? ¿Cuántas víctimas reales han resultado desatendidas o desprotegidas debido a que dichos recursos han sido dirigidos a personas que no lo eran?

Las denuncias falsas de violencia de género se vuelven delicadas cuando la persona acusada forma parte de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En tales casos, las consecuencias no solo se limitan al ámbito penal, sino que también repercuten en la carrera profesional del acusado. Es habitual que se adopten medidas disciplinarias preventivas, como la suspensión de empleo y sueldo, el traslado de destino o incluso la retirada del arma reglamentaria. Estas decisiones colocan al

³⁴ Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia núm. 910/2023 de 8 de junio. Cita en texto: STS 910/2023.

³⁵ Instituciones públicas, falsas víctimas de violencia de género y hombres inocentes. (2023, 7 julio). ANAVID. <https://anavid.es/instituciones-publicas-falsas-victimas-de-violencia-de-genero-y-hombres-inocentes/>

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

funcionario en una posición extremadamente vulnerable desde el punto de vista laboral. La tesis de Del Arco Moreno permite interpretar estas dinámicas donde el poder de coerción, si no es gestionado con equilibrio y garantías suficientes, puede terminar generando disfunciones graves en el sistema, afectando a quienes están llamados a garantizar el orden. Por tanto, las acusaciones falsas de violencia de género no solo representan un daño moral y judicial para quien las sufre, sino que, cuando afectan a miembros de las fuerzas de seguridad, evidencian los riesgos del uso automatizado del poder coercitivo del Estado³⁶.

JURISPRUDENCIA Y PROPUESTAS DE MEJORA

1. Análisis de jurisprudencia relativa a casos de violencia de género

Llegados a este punto del trabajo, y tras haber analizado en profundidad los derechos que, en el marco de la violencia de género, pueden verse comprometidos en el caso de los hombres, resulta relevante abordar algunos ejemplos jurisprudenciales. En algunas resoluciones judiciales podemos observar que el enfoque jurídico vigente puede desembocar en situaciones de desprotección, afectando principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia o el derecho a la tutela judicial efectiva. Si bien es cierto que existen algunas sentencias que han dado la razón al hombre, absolviéndolo por falta de pruebas u otras circunstancias. Lo cierto es que estas resoluciones siguen siendo escasas. Predomina una línea jurisprudencial que tiende a alinearse con la posición de la mujer.

1.1. Sentencias que abordan la desprotección de derechos de los hombres

En la sentencia SAP Murcia de 8 de septiembre de 2010, el Tribunal de Apelación aborda un caso relacionado con un hombre acusado de maltrato en el contexto de violencia de género. El acusado apeló una sentencia de primera instancia que lo había condenado por los hechos ocurridos en el marco de una relación de pareja, alegando que las pruebas no eran suficientes para probar su culpabilidad.

El Tribunal de Apelación, al revisar el caso, se centró en varios puntos clave. Primeramente, en la evaluación de las pruebas en donde el tribunal analizó las pruebas presentadas, especialmente los testimonios y las denuncias de la víctima, y evaluó la coherencia y veracidad de los mismos. En este sentido, resaltaron que la declaración de la víctima no fue suficiente por sí sola para condenar al acusado, si no estaba respaldada por otros elementos probatorios que corroborasen el relato.

Por otro lado, uno de los aspectos relevantes de la sentencia fue el enfoque sobre la protección de los derechos del acusado. A pesar de que el contexto de violencia de género podía llevar a ciertas presunciones de credibilidad en favor de la víctima, el tribunal subrayó que este enfoque no podía vulnerar los derechos fundamentales del acusado, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La sentencia también planteó que, en algunos casos, se podía estar produciendo una desprotección de los derechos del acusado, en particular cuando el enfoque judicial se centraba excesivamente en proteger a la víctima sin garantizar la adecuada defensa del hombre acusado. Este desequilibrio pudo poner en peligro principios jurídicos fundamentales, como el derecho a una defensa efectiva y el principio de igualdad ante la ley. Finalmente, el tribunal concluyó que, en este caso concreto, no existían pruebas suficientes para mantener la condena y decidió absolver al acusado.³⁷

³⁶ DEL ARCO MORENO, A.L. *El poder de coerción en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad: la "héuresis" del vigente sistema de seguridad español*. [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2023.

³⁷ Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3ª (Penal). Sentencia núm. 216/2010, rec. 73/2010, del 8 de septiembre de 2010.

Otra sentencia que podemos resaltar es la de un hombre que fue condenado en primera instancia a dos años de prisión por un delito de maltrato habitual y a nueve meses por amenazas leves, así como a medidas de alejamiento y una indemnización de 6.000 euros a su exesposa.

La sentencia inicial se basó fundamentalmente en el testimonio de la denunciante y de la hija menor de ambos, quienes relataron un contexto prolongado de violencia doméstica con insultos, humillaciones, amenazas y episodios de encierro. Se alegó que estos hechos generaron en la víctima un trastorno de estrés postraumático, confirmado por informes psicológicos.

Sin embargo, al resolver el recurso de apelación, la Audiencia Provincial detectó una deficiencia importante que era que el relato de hechos probados no contenía una descripción concreta y detallada de los actos de maltrato, sino únicamente expresiones genéricas. El tribunal entendió que esa falta de precisión vulneraba el derecho del acusado a conocer con claridad los hechos imputados y a defenderse eficazmente.

En consecuencia, se revocó la condena por maltrato habitual, al considerar que no se había acreditado un patrón de violencia reiterada con la suficiente claridad jurídica. El tribunal subrayó que se requiere una exposición concreta de los hechos que sustenten la acusación de violencia sistemática, y no meras valoraciones generales.³⁸

En la Sentencia nº 72/2016 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26, dictada el 4 de febrero de 2016, se aborda un recurso de apelación contra una condena por un delito de maltrato en el ámbito familiar, en el marco de un caso de violencia de género. El acusado había sido condenado inicialmente por un Juzgado de lo Penal por agredir a su pareja durante una discusión, lo que provocó lesiones que requirieron atención médica.

La sentencia condenatoria original incluyó una pena de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y una orden de alejamiento de la víctima.³⁹ Sin embargo, el acusado presentó un recurso de apelación, argumentando varios puntos que, según su defensa, constituían una vulneración de sus derechos procesales y sustantivos.

Entre los motivos del recurso se encontraban el quebrantamiento de las normas procesales, específicamente la falta de citación de la defensa durante una fase clave de la instrucción, lo que podría haber generado indefensión. Además, se alegaba una modificación en los hechos imputados por el Ministerio Fiscal, quienes cambiaron el lugar de los hechos al final del juicio sin permitir a la defensa presentar pruebas al respecto. También se argumentó un error en la valoración de la prueba, señalando que las declaraciones de la víctima eran contradictorias y que los informes médicos no corroboraban las lesiones descritas por ella.

Otro aspecto importante que se abordó fue la posible aplicación de la eximente de legítima defensa, que no fue considerada en la sentencia original. La defensa alegó que, en el contexto de la discusión, el acusado podría haber actuado en defensa propia, lo que cambiaría la naturaleza de la conducta.

La Audiencia Provincial de Madrid, tras revisar el recurso, modificó parcialmente los hechos probados, determinando que tanto el acusado como la víctima se acometieron mutuamente durante la discusión, sin poder determinar con certeza quién inició la agresión. Este ajuste en los hechos reflejó una postura cautelosa respecto a la presunción de inocencia, y, por tanto, no se consideró que existiera una agresión ilegítima por parte del acusado.⁴⁰

Estos casos que he expuesto los interpreto como ejemplos de posibles desprotecciones de los acusados en procedimientos de violencia de género, donde el

³⁸ Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 5ª (Penal). Sentencia núm. 543/2009, rec. 106/2009, del 2 de noviembre de 2009.

³⁹ Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid, sentencia núm. 538/2015, de 20 de noviembre de 2015.

⁴⁰ Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26ª (Penal). Sentencia núm. 72/2016, rec. 75/2016 de 4 de febrero de 2016.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

principio de presunción de inocencia puede quedar debilitado si los tribunales no exigen un estándar probatorio sólido. La sentencia de apelación refuerza la idea de que incluso en delitos graves y socialmente sensibles, la justicia debe garantizar un juicio justo y una imputación precisa, evitando automatismos que comprometan los derechos del acusado por el mero contexto de la denuncia.

1.2. Casos en los que se reconocen vulneraciones de derechos

Como hemos visto durante este trabajo, la presunción de inocencia es un principio fundamental que protege a los acusados frente a acusaciones no probadas. A lo largo de la historia reciente, diversos casos han ejemplificado cómo la justicia puede dictar sentencias favorables al acusado en situaciones donde no se han presentado pruebas suficientes, o donde la denuncia resulta ser falsa. En este sentido, el respeto al principio de presunción de inocencia y la evaluación rigurosa de las pruebas son esenciales para garantizar un juicio justo. A continuación, analizo dos sentencias relevantes que ilustran cómo se ha dado la razón al acusado por falta de pruebas, denuncia falsa o por el respeto a la presunción de inocencia.

En mayo de 2020, doña Salome presentó una denuncia contra su entonces esposo, don Leoncio, acusándolo de varios delitos relacionados con violencia de género, entre los que se incluían agresión sexual, maltrato habitual, amenazas y vejaciones. La denuncia cubría una serie de hechos ocurridos desde mediados de 2019 hasta la fecha en que fue presentada. A pesar de que, en un primer momento, doña Salome se personó como acusación particular, posteriormente retiró dicha personación. En el juicio, doña Salome se acogió a su derecho a no declarar contra su exmarido, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A lo largo del proceso, el Ministerio Fiscal solicitó penas para don Leoncio, entre ellas 12 años de prisión por agresión sexual, medidas de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 20 años. Sin embargo, la defensa del acusado argumentó la falta de pruebas suficientes y solicitó su absolución, al considerar que no existían elementos probatorios que acreditaran los hechos denunciados⁴¹.

El tribunal, al evaluar las pruebas presentadas durante el juicio, concluyó que no se había demostrado que don Leoncio hubiera cometido ninguno de los delitos imputados. La falta de testimonio de la víctima y la insuficiencia de pruebas aportadas por los peritos y testigos fueron determinantes para la decisión del tribunal, que resolvió a favor de la presunción de inocencia del acusado. Este fallo pone de manifiesto cómo, en ausencia de pruebas que respalden las acusaciones, el principio de presunción de inocencia prevalece, y como resultado, don Leoncio fue absuelto de todos los cargos y se le exoneró de las costas judiciales del proceso.

El segundo caso comienza en abril de 2020 donde doña Adolfina presentó una denuncia contra su pareja, Cosme, acusándolo de maltratos físicos y psicológicos sufridos desde 2011, incluyendo amenazas de muerte y agresiones. Tras recibir la denuncia, el Juzgado de Instrucción inició las diligencias previas, tomando declaraciones a las partes involucradas y a testigos. Sin embargo, el 27 de julio de 2020, el juez de primera instancia resolvió el sobreseimiento del caso y el archivo de las actuaciones. La decisión se fundamentó en las contradicciones e incoherencias de las declaraciones de Adolfina, quien finalmente reconoció haber presentado una denuncia falsa con el fin de obtener una prestación económica por violencia de género. Ante esta resolución, la defensa de Adolfina interpuso un recurso de apelación, alegando que el juez de primera instancia había valorado erróneamente las pruebas. Sin embargo, la

⁴¹ Audiencia Provincial de Soria, Sección 1ª. Sentencia núm. 102/2023, rec. 6/2022 de 30 de noviembre de 2023.

Audiencia Provincial desestimó el recurso, ratificando la decisión de sobreseimiento, al considerar que las pruebas reunidas no respaldaban los hechos denunciados⁴².

Este caso ilustra cómo la justicia puede dar la razón al acusado cuando se demuestra que la denuncia presentada carece de fundamento y fue, de hecho, falsa. La incoherencia en las declaraciones de la denunciante y el reconocimiento de la falsedad de su acusación llevaron al tribunal a desestimar el caso, respetando en todo momento la presunción de inocencia de Cosme y garantizando que el principio de justicia no se vea alterado por denuncias fraudulentas.

Es más, en estos dos casos se pone de manifiesto la importancia de garantizar la presunción de inocencia. Ya sea por falta de pruebas que respalden la acusación, por la falsedad de la denuncia o por la valoración de pruebas testificales congruentes y coherentes, la justicia debe operar de manera que se asegure que nadie sea condenado sin una base probatoria sólida.

Por otro lado, me gustaría hacer una breve referencia a una experiencia cercana que considero relevante mencionar como parte de la reflexión crítica que desarrollo en este trabajo. Se trata del caso de una persona de mi entorno que, desde mi punto de vista, ha visto vulnerados algunos de sus derechos fundamentales tras ser denunciado por violencia de género. Quiero aclarar que, aunque se trate de una vivencia personal, la incluyo con la intención de hacer ver cómo determinadas situaciones complejas pueden generar consecuencias legales de gran impacto, incluso cuando no existe una condena por los hechos denunciados.

Un amigo mío mantuvo una relación de aproximadamente dos años con su expareja y, tras su ruptura, fue denunciado por violencia de género. Según el relato de mi amigo, dicha denuncia estuvo motivada más por sentimientos de rabia, celos y despecho por parte de su expareja, al haber él iniciado una nueva relación sentimental, que por hechos constitutivos de violencia real. Además, durante ese tiempo ella (la denunciante) le había reclamado ciertas cantidades de dinero, a lo que él respondió que no podía satisfacerlas en ese momento, aunque nunca se negó a hacerlo en el futuro cuando su situación se lo permitiese.

Cabe mencionar que ambos, tanto mi amigo como su expareja, son militares. Esto supone una mayor carga, ya que las consecuencias de una denuncia de este tipo pueden afectar gravemente al ámbito profesional de quien es denunciado. En este caso concreto, la denunciante era plenamente consciente del impacto que una acusación de esta naturaleza podía tener sobre el trabajo de mi amigo, lo cual añade un aspecto preocupante al uso del sistema legal con fines que no responden a una necesidad de protección real, sino a una intención de perjudicar.

Finalmente, aunque no se le condenó como autor de un delito de violencia de género, el juez impuso una medida de 12 días de geolocalización en el domicilio, por un delito leve de vejaciones y la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 200 metros a su expareja así como la de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por tiempo de 3 meses. El propio juez indicó que, en cuanto a las reclamaciones económicas, éstas debían tramitarse por la vía civil. A pesar de que la condena no fue especialmente grave, lo cierto es que mi amigo fue finalmente condenado. Según sus propias palabras, el juez había manifestado a la abogada que “tenía que imponer alguna pena, aunque fuera mínima, porque la ley así lo exigía, pero que, si hubiese sido por él, no habría impuesto ninguna condena”. Este tipo de afirmaciones dan lugar a reflexiones sobre la posibilidad de que, en determinadas ocasiones, se dicten resoluciones condenatorias sin que exista una convicción firme de culpabilidad ni pruebas concluyentes, sino más bien por una obligación formal derivada del marco legal vigente.

Lo que pretendo destacar con este caso es poner de manifiesto que pueden existir situaciones en las que se haga un uso indebido del sistema legal generando

⁴² Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8ª. Sentencia núm. 329/2021, rec. 649/2020 de 8 de abril de 2021.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

consecuencias injustas. En este caso, además, mi amigo refirió haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja durante la relación, sin llegar nunca a presentar denuncia, en parte por vergüenza y en parte por el estigma social que aún pesa sobre los hombres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja.

Este ejemplo personal refuerza la idea que he desarrollado a lo largo del trabajo: la necesidad de avanzar hacia un sistema más equilibrado, donde todas las personas puedan acceder a la justicia y a la protección sin que su género determine el nivel de credibilidad o amparo institucional que reciben.

Tal como afirma la profesora Miraut Martín, durante las etapas en las que una persona aún está moldeando su personalidad, resulta fundamental que reciba información sobre el valor que se ha otorgado históricamente al principio del libre desarrollo de la personalidad. Este principio no debe verse solo como una meta a alcanzar mediante la educación, sino que su evolución jurídica y social debe formar parte del propio contenido educativo. No se trata solo de generar conciencia sobre la importancia de superar los obstáculos que impiden a las personas formar y expresar libremente su voluntad, sino de integrar esa historia y ese reconocimiento en la enseñanza misma⁴³. Esta idea resulta especialmente relevante en contextos donde, como ocurre en algunos procedimientos judiciales por violencia de género, la presión social, los estereotipos de género o el miedo al descrédito público pueden condicionar gravemente la libertad de actuación y defensa de las personas implicadas, afectando su capacidad para decidir y expresarse de manera autónoma.

2. Propuestas de *lege ferenda*

La expresión *lege ferenda* se emplea en el mundo jurídico-político para hacer referencia a lo que es deseable. Se contrapone al aforismo *lege data*, que hace alusión al Derecho existente⁴⁴. Es común que los profesionales del Derecho se enfrenten a razonamientos basados en la ley vigente (*de lege data*), así como a planteamientos que sugieren cambios normativos (*de lege ferenda*).

Después de haber redactado este trabajo y haber profundizado en el análisis jurídico, social y jurisprudencial sobre la violencia de género y su tratamiento legal, he llegado a ciertas conclusiones que me llevan a formular una propuesta personal *lege ferenda*. Esta propuesta nace no solo del estudio académico, sino también de una reflexión crítica que considero importante como alumna del Grado en Derecho llegada a este punto de la carrera. Mi intención no es deslegitimar los avances conseguidos en la lucha contra la violencia de género, sino más bien aportar una mirada complementaria que promueva un enfoque más integrador y justo para todas las personas afectadas por la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas.

En este sentido, vengo a realizar una propuesta personal para ampliar el alcance de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El objetivo no es sustituir su esencia, que sigue siendo fundamental para la protección de las mujeres frente a una violencia que tiene raíces estructurales y sociales como vimos al principio del trabajo, sino incorporar mayores garantías para los derechos de los hombres y otras posibles víctimas, como personas no binarias y miembros del colectivo LGTBI+, que también pueden verse afectadas por dinámicas violentas en relaciones sentimentales.

⁴³ MIRAUT MARTÍN, L. *La formulación jurídica del libre desarrollo de la personalidad*, Editorial Dykinson, 2023, p. 113.

⁴⁴ Concepto de *lege ferenda*, disponible en: https://guiasjuridicas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNTUxNLtbLUouLM_DxblwMDC0NDaxOQQGZapUt-ckhIQaptWmJOcSoAdIqYATUAAAA=WKE#:~:text=La%20expresi%C3%B3n%20lege%20ferenda%20se,hace%20alusi%C3%B3n%20al%20Derecho%20existente.

Es innegable que la violencia en una relación de pareja afecta en su mayoría a mujeres, pero también es una realidad que existen otros supuestos de violencia que merecen una atención adecuada por parte del ordenamiento jurídico. Esta propuesta parte del reconocimiento de que toda persona que sufre una situación de violencia merece protección, sin que el género sea un criterio exclusivo para determinar el acceso a esa protección.

Mi propuesta no busca eliminar el enfoque de género que inspira la ley vigente, sino complementarlo con una visión más amplia e inclusiva. En concreto, planteo la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, permitiendo que cualquier persona pueda ser reconocida como víctima, siempre que concurren las condiciones objetivas que lo justifiquen. A su vez, se propone la creación de juzgados especializados en violencia relacional, que conserven las competencias en materia de violencia de género pero también asuman los casos en los que hombres u otras personas resulten víctimas en contextos afectivos.

Además, considero imprescindible reforzar las garantías procesales para todas las partes implicadas. En el estudio de la jurisprudencia, en el anterior apartado, observé que, aunque existen sentencias en las que se absuelve al hombre por falta de pruebas, estas son aún escasas. Por ello, es necesario asegurar un equilibrio real entre la protección de las víctimas y los derechos de los acusados, velando especialmente por la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y la correcta valoración de las pruebas. También se propone la creación de protocolos que permitan prevenir posibles abusos del sistema, sin obstaculizar el acceso a medidas urgentes cuando exista un peligro real.

Otro punto esencial de la reforma es la formación de los operadores jurídicos, policiales y sociales. Es fundamental que quienes intervienen en estos procesos estén capacitados para identificar y atender todas las formas de violencia en las relaciones afectivas, desde una perspectiva más amplia que no se limite exclusivamente al género femenino como sujeto pasivo de dicha violencia. Esta formación debe ir acompañada de la recolección de datos estadísticos más completos que permitan visibilizar también a los hombres que sufren violencia, un grupo que a menudo permanece silenciado por barreras sociales, culturales e incluso legales, como vimos en los primeros capítulos del presente trabajo.

Como estudiante de último curso del Grado en Derecho, creo firmemente que avanzar hacia una legislación más inclusiva es no solo necesario, sino coherente con los principios constitucionales de igualdad, justicia y protección de los derechos humanos. Esta propuesta, como ya he mencionado anteriormente, no pretende cuestionar la gravedad de la violencia que sufren las mujeres, sino enriquecer el enfoque legal con una perspectiva más amplia y realista, que contemple los diferentes tipos de violencia que pueden surgir en una relación afectiva.

En definitiva, quiero destacar la necesidad e importancia de seguir evolucionando como sociedad hacia un modelo de convivencia más justo, donde todas las personas puedan sentirse protegidas y representadas por las instituciones, con independencia de su sexo, identidad o condición. La ley debe adaptarse a las nuevas realidades sociales sin renunciar a sus principios fundacionales. Por ello, confío en que este tipo de propuestas puedan abrir un debate serio que conduzca a una mejora del sistema legal y a una sociedad más equitativa para todos.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, puedo decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel académico como personal. El tema elegido, centrado en los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género, me ha permitido reflexionar con profundidad sobre un asunto que, aunque está muy presente en el debate público, a menudo no se analiza desde una perspectiva crítica.

Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género: perspectivas y desafíos

La violencia de género es, sin duda, uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta nuestra sociedad. La legislación española ha hecho un esfuerzo importante por combatir esta realidad y ofrecer protección a las mujeres víctimas de violencia, lo cual ha sido un gran avance en términos de derechos y visibilidad. Sin embargo, a lo largo de este trabajo he podido comprobar que esta normativa, en su intención de centrarse en una situación de desigualdad histórica, ha generado también ciertos desequilibrios que afectan a otras personas, concretamente a los hombres que se ven implicados en este tipo de casos.

Uno de los principales problemas que he detectado es el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho a un proceso justo, sobre todo en los primeros momentos tras una denuncia. En algunos casos, la simple declaración de la mujer puede bastar para que el hombre sea detenido o se le impongan medidas cautelares sin que exista una investigación profunda o pruebas objetivas. Esto, aunque actúa con rapidez para evitar riesgos, puede tener consecuencias graves para el acusado, especialmente si al final se demuestra su inocencia o si la denuncia es falsa.

Además, me ha sorprendido ver que todavía existen muy pocos recursos destinados a los hombres que sufren violencia por parte de sus parejas, ya sea en relaciones heterosexuales u homosexuales. A pesar de que la ley contempla medidas de protección generales para cualquier víctima, en la práctica, la atención institucional está mucho más centrada en la mujer. Esto no solo afecta al acceso a ayuda, sino que también contribuye a reforzar ciertos estereotipos que dificultan que los hombres se reconozcan a sí mismos como víctimas o se atrevan a pedir ayuda.

Por otro lado, me ha parecido muy preocupante el uso que en algunos casos puede hacerse de las denuncias por violencia de género, ya sea para obtener ventajas en procesos judiciales como el de la custodia de los hijos, o incluso para acceder a ayudas económicas. Aunque es importante insistir en que la mayoría de las denuncias son legítimas, no se puede ignorar que existen situaciones de abuso del sistema y que estas no solo perjudican a los hombres falsamente acusados, sino también a las víctimas reales, porque generan desconfianza y pueden restar credibilidad a las verdaderas víctimas de violencia de género.

Durante el análisis jurisprudencial, he podido ver que en algunos casos los jueces han actuado con prudencia, absolviendo a hombres que no tenían pruebas en su contra o que demostraron haber sido acusados injustamente. No obstante, estas sentencias siguen siendo una minoría y muchas veces los hombres tienen que enfrentarse a un proceso largo y costoso, aunque finalmente resulten inocentes. La percepción de estos casos puede estar influenciada por factores sociales e institucionales, lo que puede dificultar que se aplique la justicia con objetividad.

También he considerado importante incluir en este trabajo experiencias cercanas, como la de un amigo que, a pesar de no haber sido condenado por un delito grave, sí sufrió las consecuencias de una denuncia que, dentro de los elementos objetivos del delito de violencia de género, no encajaba ninguno como para ser denunciado por ese delito. Casos como este me han hecho reflexionar sobre cómo la aplicación de la ley debe ir acompañada de garantías procesales firmes y de una valoración imparcial de cada situación concreta.

A modo de cierre, creo que uno de los grandes retos de nuestra sociedad actual es encontrar un equilibrio justo entre la protección de las víctimas de violencia y el respeto por los derechos fundamentales de las personas acusadas. La violencia de género se debe seguir luchando, pero también debemos avanzar hacia un modelo legal más inclusivo, que no excluya a ninguna persona de distinto género al femenino ni colectivo. La protección no puede ser selectiva ni vulnerar principios como la igualdad o la presunción de inocencia, que son fundamentales en cualquier Estado de derecho.

Este trabajo me ha permitido, además de adquirir un mayor conocimiento jurídico, desarrollar una visión crítica sobre el sistema y sobre cómo se aplican estas

leyes. Como futura jurista, me llevo la certeza de que las leyes deben adaptarse a la realidad que se vive en ese momento y atender a todas las personas por igual, sin importar su género. Solo así podremos crear una sociedad verdaderamente justa donde hombres y mujeres se sientan protegidos y representados por las leyes.

BIBLIOGRAFÍA

ANAVID. *Instituciones públicas, falsas víctimas de violencia de género y hombres inocentes*. (2023, 7 julio). <https://anavid.es/instituciones-publicas-falsas-victimas-de-violencia-de-genero-y-hombres-inocentes/>

Artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.

Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 10.2 de la Constitución española.

Artículo 2 de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Asesinato de una persona por parte de uno o varios miembros de su familia, debido a la creencia de que la víctima habría causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento sexual.

Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26ª (Penal). Sentencia núm. 72/2016, rec. 75/2016 de 4 de febrero de 2016.

Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8ª. Sentencia núm. 329/2021, rec. 649/2020 de 8 de abril de 2021.

Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3ª (Penal). Sentencia núm. 216/2010, rec. 73/2010, del 8 de septiembre de 2010.

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 5ª (Penal). Sentencia núm. 543/2009, rec. 106/2009, del 2 de noviembre de 2009.

Audiencia Provincial de Soria, Sección 1ª. Sentencia núm. 102/2023, rec. 6/2022 de 30 de noviembre de 2023.

CABRERA MERCADO, R. y CARAZO LIÉBANA, Mª. J. *Análisis de la legislación autonómica sobre violencia de género*, Subdirección General de Cooperación y Relaciones Institucionales, Madrid, 2010, p. 7.

CERVILLA GARZÓN, Mª J. *Introducción: la violencia de género y la evolución normativa de su impacto en la determinación de los beneficiarios de la pensión de viudedad*, VLex, Cádiz, pp. 11-12.

CHUECA RODRÍGUEZ, R.L. *Dignidad humana y derecho fundamental*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015, p. 42.

Concepto de lege ferenda, disponible en: <https://guiasjuridicas.laley.es/Content/Documento.aspx?...> (URL abreviado)

CRESPO GARAY, C. *Los avances en la igualdad de la mujer en España desde 1975*, 2023. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2022/03/...>

CUADRADO MARTES, P. *El género mágico y la redistribución de la injusticia (I)*. En *Igualdad de Género*, 2011. <https://onuglobal.com/2016/03/20/el-genero-magico...>

DEL ARCO MORENO, A.L. *El poder de coerción en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad: la "héuresis" del vigente sistema de seguridad español*. [Tesis doctoral]. UNED, 2023.

GAYLE, R. "Concepto "sistema sexo/género", *El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo*, Rayna Reiter, Nueva York, 1975, pp. 103-105.

Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid, sentencia núm. 538/2015, de 20 de noviembre de 2015.

MINISTERIO DE IGUALDAD. *Instituto de las Mujeres*, 2024. <https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/historia/home.htm>

*Los derechos de los hombres en el contexto de la violencia de género:
perspectivas y desafíos*

MIRANDA GONCALVES, R. "La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19", *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, pp. 148-174.

MIRANDA GONÇALVES, R., "Reflections on the Systemic Efficiency of Contemporary Democracy", *Juridical Tribune – Review of Comparative and International Law* v. 14, n. 3 (October 2024), pp. 436-451. DOI: 10.62768/TBJ/2024/14/3/06

MIRAUT MARTÍN, L. *El sentido de las generaciones de derechos humanos*, *Cadernos de Dereito Actual*, nº19, 2022, p. 436.

MIRAUT MARTÍN, L. *La formulación jurídica del libre desarrollo de la personalidad*, Editorial DYKINSON, 2023, p. 113.

MIRAUT MARTÍN, L. *La implicación del concepto de probabilidad en el derecho*, Laborum ediciones, Murcia, 2023.

ONU MUJERES. *La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los Derechos Humanos en el mundo*, Centro Regional de Información, 2023. <https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/>

PÉREZ FERNÁNDEZ, F.; BERNABÉ CÁRDABA, B. *Las Denuncias Falsas en Casos de Violencia de Género: ¿Mito o Realidad?*, Universidad Camilo José Cela, Madrid, 2012, p. 37.

REYES CANO, P. *Menores y violencia de género: nuevos paradigmas*. [Tesis doctoral]. Universidad de Granada, 2018.

REY MARTÍNEZ, F. *El criterio interpretativo de los Derechos Fundamentales conforme a normas internacionales*, *Revista general de derecho constitucional*, nº 537, 1989, pp. 3611-3620.

REGUERO RÍOS, P. *Hermana, yo sí te creo: cómo llevar la perspectiva de las víctimas de la calle a los juzgados*. *El Salto*, 2019.

RICO, M.N. *Violencia de Género: un problema de Derechos Humanos*, Naciones Unidas CEPAL, ISSN 1564-4170, 1996, p. 7.

RODRÍGUEZ PRIETO, F. *Los efectos de nuestra legislación de protección contra la "violencia de género" (I)*, *Administración de Justicia, Igualdad de Género*, 2013. <https://www.hayderecho.com/2013/03/04/...>

ROJAS-SOLÍS, J. L., GUZMÁN-PIMENTEL, M., JIMÉNEZ-CASTRO, M. P., MARTÍNEZ-RUIZ, L., y FLORES-HERNÁNDEZ, B. G. "La violencia hacia los hombres en la pareja heterosexual: una revisión de revisiones", *Ciencia y Sociedad*, Vol. 44, nº. 1, 2019, p. 63.

TRUJANO RUIZ, P., MARTÍNEZ, A.E., CAMACHO, S.I. "Varones víctimas de violencia doméstica: un estudio exploratorio acerca de su percepción y aceptación", *Diversitas: perspectivas en psicología*, vol. 6, nº 2, 2010, p. 340.

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 22/1981 de 2 de junio. Cita en texto: STC 22/1981.

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 31/1981 de 28 de julio. Cita en texto: STC 31/1981.

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 40/2002 de 14 de febrero. Cita en texto: STC 40/2002.

Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil). Sentencia núm. 910/2023 de 8 de junio. Cita en texto: STS 910/2023.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección de Apelación Penal. TSJ Sala de lo Civil y Penal. Sentencia núm. 109/2025 de 28 de marzo.

VERA MARTÍNEZ, G.F. (2023). *Concepciones y prácticas en torno a la violencia de género en parejas homosexuales*. Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/25641/1/TTQ1228.pdf>